

Lale Devri mi? Hazırlayan Selim Karahasanođlu. İstanbul: Vakıfbank, 2025.
446 s., ISBN: 9786255848536

İSA UĐURLU

İstanbul Medipol Üniversitesi.

(isa.ugurlu@medipol.edu.tr), ORCID: 0000-0003-1416-8915.

“ ” Uđurlu, İsa. “*Lale Devri mi?*” Hazırlayan Selim Karahasanođlu.” *Zemin*, s. 11 (2026): 332-337.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20627603>.

Osmanlı tarihyazımının dikkat çekici dönemlendirmelerinden biri olan “Lale Devri,” ahlaki çözülme, zevk ve sefa düşkünlüğü, tüketim ve gösteriş çılgınlığı, siyasi yozlaşma gibi olumsuz çağrışımları ve yenilenme, modernleşme ve hatta sekülerleşme gibi klişeleriyle Osmanlı tarihçiliğinin çokça tartışılan bir dönemi olarak Şem‘dânîzâde (ö. 1779) ve Ahmed Cevdet’in (ö. 1895) etkisiyle yüzyılı aşkın bir süredir alaka uyandırmaya devam etmektedir. Bu klişe ve çağrışımlarına son otuz yılda esaslı itiraz ve eleştiriler kaleme alınmakla birlikte, Lale Devri paradigmasının zihinlerdeki ve tarihyazımındaki konumu henüz sarsılmış değildir. Selim Karahasanoğlu’nun editörlüğünde hazırlanan *Lale Devri mi?* başlıklı kitap, söz konusu dönemle ilgili yeni itirazları barındırması, birçok soruna dikkat çekmesi ve yeni soruları gündeme getirmesiyle büyük bir önemi haizdir. Kitap, Selim Karahasanoğlu’nun değerlendirmelerini içeren giriş, “Revizyonist Çalışmalar” başlıklı ana bölümdeki dört makale ve Ahmed Refik, Fatma Aliye ve Wilhelm Heinz tarafından kaleme alınan ve Karahasanoğlu’nun ifadesiyle “eski paradigmayı temsil eden metinler”i kapsayan “Klasikler” başlıklı son bölümden oluşmaktadır.

Selim Karahasanoğlu’nun kitap mukaddimesi, Osmanlı tarihçiliğinde “Lale Devri” paradigmasının oluşumu ve son çeyrek yüzyılda bu paradigmaya yönelik esaslı itirazlarla beslenen kopuşun çok kısa tarihçesiyle başlamaktadır.¹ Bu devrin sonuna işaret eden 1730 İsyanı’nın “meydana çıkan bir ahlaki sapmaya tepkinin dışavurumu değil, bir iktidar savaşı” olduğu tespitinin tekrarından sonra gelen “[v]e aslında Lale Devri hiç yaşanmamıştır, bir asrı aşkın zamandır dinlediğimiz Ahmed Refik’in zihnindeki bir kurmacadan ibarettir.” vurgusu (s. 13), bu derlemenin dayandığı esas fikri yansıtmaya açısından dikkate değerdir. Mukaddimenin ikinci kısmında, 1917’nin son çeyreğinde Fatma Aliye (ö. 1936) ile Ahmed Refik (ö. 1937) arasında yaşanan ve bu vesileyle Ahmed Refik’in daha önce *Lale Devri* isimli eserinde serdettiği görüşlerini yeniden gözden geçirdiği polemige dikkat çekilip tartışmanın kısa bir özeti yapılmıştır (s. 19-25). Ahmed Refik’in “1915 sonrası yazılarında, kimi saiklerle fikirlerini yumuşatma eğilimi göstermiş” olduğunu belirten Karahasanoğlu’nun (s. 19), söz konusu saikleri tartışmamış olması nedeniyle, Ahmed Refik’in İbrahim Paşa’yı sefahat düşkününü biri değil, Türk ve Müslüman kimliklerine sahip ciddi bir devlet adamı olarak kurguladığı bu yazı dizilerinin, Bolşevik İhtilali ve Rus Çarlığı’nın yıkılması üzerine ortaya

1 Selim Karahasanoğlu, “Giriş: Lale Devri Hiç Yaşanmadı,” 11-37.

çıkan güç boşluğunda İttihatçı kadroların atıldığı “İran fethi”yle bir alakası olup olmadığı sorusu bundan sonraki çalışmalarda yanıtlanmayı beklemektedir.

“Revizyonist Çalışmalar” bölümünün ilk ve en hacimli makalesini Tülay Artan kaleme almıştır.² Yirmisekiz Mehmed Çelebi’nin (ö. 1731) *Sefâretnâme*’sinin ulaşılan bütün nüshalarının yanı sıra, onun Muhammed b. Mahmûd Şehrezûrî’nin (ö. 1288’den sonra) *Resâilü’ş-Şecere’l-İlâhiyye* isimli eserinin dördüncü risalesinin tercümesi olan *Semeretü’ş-Şecere*’sinin merkeze alındığı makale Yirmisekiz Mehmed Çelebi’nin biyografisine yeni katkılar yapmakta, on sekizinci yüzyıl Osmanlı siyasi ve entelektüel çevrelerindeki hareketliliği özgün bir bakış açısıyla yeni bir analize tabi tutmaktadır. Birincil ve ikincil kaynakların yoğun bir şekilde kullanımıyla zenginleştirilen dipnotların uzunluğu okuyucunun akıştan kopması risk ve ihtimalini taşımakla birlikte söz konusu döneme ilgi duyan araştırmacılara zengin bir kaynakça sunmakta, kaynaklara ve tarihî vaka ve durumlar manzumesine yaklaşımda yeni ve özgün metodlar kazandırmaktadır. Dönem hakkındaki literatürde bahis konusu edilen birçok hususa yönelik eleştiriler, yerleşik kabulleri ve önyargıları sarsmakta, varlığının farkında olunmayan ya da göz ardı edilen kaynaklara dikkat çekmekte ve bunlara münasip ve müessir yöntemlerle yaklaşmadığında ortaya çıkan garabeti göz önüne sermektedir. Makalenin otodidaktik Osmanlıları ve İstanbul’da sohbet meclisleri ve müdavimlerini tartışan bölümleri (s. 75-79, 134-144) ile Osmanlı eklektisizmi hakkındaki sonuç kısmı bilhassa ufuk açıcı olup yeni tartışma ve çalışmalara zemin teşkil edecek mahiyettedir. Bununla birlikte, makalenin organizasyonunda bazı sorunlar göze çarpmaktadır. Birbiriyle doğrudan bağlantılı hususların peş peşe tartışılmaması okurun tartışmayı takibini zorlaştırmaktadır. İstanbul’un sohbet meclislerini tartışan bölüm, Osmanlı bürokrasisinde önemli konumlarda bulunan ulema ailelerinin Osmanlı sohbet meclisleri ve entelektüelliğinin devamlılığını sağlamadaki rolünü etkili bir şekilde izah etmekle birlikte, makalenin Yirmisekiz Mehmed Çelebi etrafında örülen çerçevesinin dışına taşmış görünmektedir. Bazı dipnotlarda, yazarın özgün katkısıyla atıf yapılan metinlerin iddiaları birbirine karışmakta, yazarın dikkat çektiği hususun alıntılanan eserde tartışıldığı yanlışlığı meydana gelmektedir.

2 Tülay Artan, “Kozmopolit İstanbul’da Bir Bürokratın Fevkalâde Tercümesi ve İşrâkî-Meşrep Osmanlılar: Yirmisekiz Mehmed Çelebi, Sayıların İmparatorluğu, Nadire Dolaplarının Dünyası, Rasathâne’nin Evreni,” 41-154.

Mehmet Yılmaz Akbulut tarafından yazılan ikinci makale, Sadrazam Nevşehirli Damad İbrâhîm Paşa'nın (ö. 1730) Avrupa siyaseti hakkında Ahmed Refik'in "Lale Devri" anlatısında öne sürdüğü tezin antitezi olması yönüyle son derece dikkat çekicidir.³ "1718'de barışı haklı ve makul kılan sebepler, müteakip yıllarda ne yönde değişmiştir ve İbrahim Paşa'nın idaresi bunlara nasıl uyum sağlamıştır ya da sağlayamamıştır?" (s. 159) sorusundan hareket eden yazar, Osmanlı İmparatorluğu'nu 1717-18'den itibaren Avrupa kıtasında şekillenmeye başlayan denge siyasetinin bir parçası kılmanın İbrahim Paşa'nın Avrupa özelindeki hariciye siyaseti olduğunu tartışmış, bunun Osmanlı vakanüvislerinin uzun yıllar boyunca iddia ettiği gibi zevk ve sefa düşkünlüğü ile sulhperverlikten kaynaklı keyfi bir tercih olmayıp "realpolitik bir uyum sağlama" siyaseti olduğunu ve "aktif bir müdahalesizcilik (non-interventionism)" şeklinde tatbik edildiğini iddia etmiştir. Dış politikadaki bu yeni tercihin zorunluluğunu tarihî bağlamı içinde ikna edici bir şekilde tartışan Akbulut, Osmanlı İmparatorluğu'nun geleneksel müttefiki olan Fransa'nın, Akdeniz ve Atlas Okyanusu'nda hakimiyet kurmak isteyen İspanya'ya karşı ezeli düşmanı İngiltere'nin yanı sıra Osmanlı'nın ezeli rakibi olan Avusturya'yla aynı ittifaka katılmasının doğurduğu sonuçlara dikkat çekmekte ve bu sayede mümkün olan barışın 1726'ya kadar sorunsuz hâlde devam ettiğini belirtmektedir. Hollanda'nın da üyesi olduğu bu Dörtlü İttifak'ın 1725 Nisan'ında çökmesinden sonra İspanya, Avusturya ve Rusya'nın oluşturduğu Viyana İttifakı'nın yeni dengelerin ortaya çıkmasına sebep olduğunu ve bu konjonktürde aynı anda İran, Avusturya ve Rusya'ya karşı üç cephede savaş vermemenin asıl politika olarak belirlediğini tartışan yazar, Fransa'nın tavassutuyla 1724'te Rusya'yla imzalanan İran Mukasemesi'yle Osmanlı İmparatorluğu'nun "Rusya ile paylaştığı İran topraklarını bir an önce ele geçirmek için panik hâlde savaştığı ve bu savaşın aslında doğrudan Rusya'ya karşı, Avusturya ve Rusya ile doğrudan bir savaşa girmemek için yapıldığını" çarpıcı bir şekilde tespit eder (s. 182-183). Yazarın zengin kaynak kullanımı, özgün bakış açısı ve derin ve etraflı tartışma biçimi bu çalışmanın önem ve katkısını pekiştirmektedir.

Kitabın Tuğba Kara tarafından kaleme alınan üçüncü makalesi, kadı sicilleri ve kefil defterleri gibi kaynaklara dayanıp mevcut literatürden faydalanarak 1718-1735 tarihleri arasında suriçi ve surdışı bostanlarına odaklanmakta, bunların sahipleri, kiracıları ve çalışanlarını tanıtmakta, bostanların yönetimi ve işletimini

3 Mehmet Yılmaz Akbulut, "Lale Devri'nde Avrupa Siyaseti: Keyfi Bir Barış mı Yoksa Güçler Dengesi Sistemine Giriş mi?" 155-192.

dava kayıtlarından hareketle anlamaya çalışmaktadır.⁴ Yazarın İstanbul bostanlarının malikleri, kiracıları ve çalışanlarını ortaya çıkarmak için 1719, 1731 ve 1735 tarihli kefil defterlerini kullanması takdire şayandır ama bunlardan yalnız sonuncusunda kayıtlı olan isimler tablolar hâlinde gösterilmiştir. Fakat tablolara işlenen kişilerin profilleri ayrıntılı bir şekilde incelenmediği gibi önceki çalışmaların dayandığı defterlerde kayıtlı bulunan kişiler karşılaştırmalı bir analize tabi tutulmamıştır. Bu yüzden, Bulgar bahçıvanların İstanbul'un bahçe ve bostanlarında çalıştırılmasını yasaklayan 1728 tarihli bir fermana rağmen 1731 tarihli defterde bahçıvanların %63'ünün Bulgar, %22'sinin Rum ve %5'inin Arnavut olması, 1733'te ise surdışı bostanlarda Arnavutların %44, Rumların ise yaklaşık %25 çıkmasının sebepleri izahtan mahrum bırakılmış ve 1730 isyanıyla da doğrudan bağlantılı görünen bu hususlar tarihselleştirilmemiştir. Çalışmanın esas kaynağı olan 1735 tarihli defterde kayıtlı bahçıvanların %91'inin Rumeli'nin çeşitli bölgelerinden gelen göçmenler olduğu belirtilip memleketleri grafiklerle gösterilmesine rağmen (s. 238-39), bunların etnik aidiyetini gösterir grafiğin ihmal edilmiş olması da bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır. Ayrıca, "İstanbul ihtiyacı olan gıdaları kendi imkânlarıyla üretebilecek arazi ve işletmeciler potansiyeline sahipti. Oluşturulan pazar ağı sayesinde şehrin bostan ve bahçelerinden üretilen sebze meyveye, merkez ve çevre şehirlerde pazarlar bulunabiliyordu." (s. 234) şeklindeki iddialı ifadeler delillendirilmediği gibi İstanbul'un iaşesi hakkındaki literatürün göz ardı edildiği izlenimini doğurmaktadır.

Şaduman Tuncer'in, III. Ahmed'in uzun saltanatı (1703-1730) sırasında benimsediği sayfiye alışkanlıklarına odaklanan makalesi,⁵ ulaştığı bulgularla "Lale Devri" paradigmasının zevk ve sefa klişelerini sorgulayıp test eden önemli bir çalışmadır. Saltanatın sayfiye alışkanlıklarını Pasarofça sulhundan önce ve sonra olarak 1704-18 ve 1718-30 şeklindeki iki evrede inceleyen yazar, devrin kroniklerinin yanı sıra ceyb-i hümâyûn ve harc-ı hâssa defterlerine başvurarak padişahın Haliç ve Boğaziçi kıyılarına yaptığı "nısfı/yarım" ve "bütün göç"leri ve ziyaret ettiği hasbahçe, saray, köşk ve yalıları tespit etmiş ve bu zaman zarfında padişahın sayfiye zevki ve alışkanlıklarında dikkate değer bir değişimin yaşanıp yaşanmadığını tartışmıştır. Buna göre, seferlerden dolayı kesintinin yaşandığı 1711-18 arası dönem hariç tutulursa, padişah ilk döneminde sayfiye niyetiyle yalnızca Haliç kıyılarındaki Tersane ve Karaağaç hasbahçeleri ile Beşiktaş'taki Kara Mehmed Paşa

4 Tuğba Kara, "İstanbul'un Şehir İçi Tarımsal Üretim Alanları: Bostanlar (1718-1735)," 193-246.

5 Şaduman Tuncer, "III. Ahmed'in Gözde Sayfiye Mekânları: 1703'ten 1730'a Ne Değişti?" 253-309.

Yalısı'nı kullanmış görünmektedir. Bu ise şaşırtıcı değildir, atalarının da uygulaması bu şekildedir zira. İkinci döneminde ise, kullanıldığı gün sayısı azalmakla birlikte Tersane Bahçesi'nin hâlâ revaçta olduğu ancak Karaağaç'ın artık gözden düştüğü, bunun yerine ise Beşiktaş sahilindeki Beşiktaş Sarayı ve Çırağan Yalısı ile Eyüp'teki Valide Sultan Yalısı'nın tercih edilmeye başladığı belirtilmiştir. Söz konusu dönemde göç usulünün değiştiği, makalenin dikkate değer iddialarındandır. Saltanatının başlarında sultanın bütün haremiyle katıldığı "bütün göç"lerin sayfiye sezonu boyunca korunduğu, ikinci döneminde ise "göç-i hümayûn"a "bütün göç" kafilesiyle başlansa da bunun büyük kısmının ziyaret edilen ilk hasbahçe ve sarayda bırakılarak diğer mekânlara "yarım göç" üzere geçildiği ve her birinde kısa bir süre ikamet edildiği bu bağlamda öne sürülmüş ve ziyaret edilen mekân sayısındaki artış bunun en önemli sebepleri arasında zikredilmiştir (s. 296-297). Sayfiye döneminin sefer vakitleriyle örtüştüğü, sulh sebebiyle artık seferlere çıkılmayan bu dönemin sayfiyelerde geçirildiği ancak buradayken devlet işlerinin ihmal edilmeyip yakından takip edilmeye devam ettiği vurguları da dikkat çekicidir. Zevk, sefa ve eğlence ile özdeşleştirilen sayfiye uygulamasını tarihî bağlamı içinde tartışan yazarın, bu tertip için yapılan inşaat ve göç harcamalarını ve bunların selef padişahlar dönemindeki karşılığını karşılaştırmamış olması önemli bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır. Benzer bir karşılaştırmanın mevcut kaynakların elverdiği ölçüde sadrazam kapıları açısından yapılması da özgün bir katkıyı mümkün kılabilirdi. Diğer bir eksiklik ise, ikinci dönemde Boğaziçi kıyılarındaki mekânların gözde hâline gelmesinin muhtemel sebeplerinin de yeterince tartışılmamasıdır. Bu yüzden mevcut çalışmanın katkıları yönünden ilgili literatürden ne ölçüde ayrışacağı muallakta kalmaktadır.

Selim Karahasanoğlu, bu derlemeye başlarken Tülay Artan'la yaptıkları görüşmede "kapak dâhil kitabın hiçbir yerinde Lale Devri ifadesini geçirmeyelim diye konuştuk"larını fakat bu isim ve sınıflandırmayı benimseyen literatürü doğrudan eleştirebilmek için bu ifadeyi kullanmaya da muhtaç olduklarını söylemiştir (s. 16). Bu yönüyle bakıldığında, "Lale Devri" paradigmasına mühim itirazlarda bulunduğuna şüphe olmayan elimizdeki çalışmanın "Lale Devri" isimlendirmesini takviye ettiği söylenebilir. Bununla birlikte, bu ismin çağrıştırdığı olumsuzluklar ile döneme dair klişelere esaslı itirazlar getirerek bundan sonraki araştırmalar için elverişli bir zemin hazırlamaktadır. Altını çizerek ifade etmek gerekir ki, "Lale Devri" tartışmalarına önemli bir katkı olduğu konusunda şüphe bulunmayan mevcut çalışma, araştırmacıların dikkatini yeni kaynaklara ve bunlara dayalı tartışmalara celbetmekte, yeni sorulardan beslenen yeni araştırmaların icrasını teşvik etmektedir.